

TALABA-QIZLARNING KREATIVLIGINI OSHIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI VA AHAMIYATI

Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi

“Profi University” Navoiy filiali “Pedagogika va chet tillar” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964443>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi prezidenti hamda Oliy ta’lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan chiqarilgan farmonlar hamda mustaqil ta’lim olishda innovatsion texnologiyalarning mazmun-mohiyati, mustaqil ta’lim topshiriqlarini avtanom hamda hamkorlikda tashkil etish shakllari yuzasidan ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Mustaqil ta’lim, talaba-qizlar, auditoriyadagi mustaqil ta’lim, auditoriyadan tashqaridagi mustaqil ta’lim, avtanom va hamkorlikdagi mustaqil ta’lim shakli, zamonaviy ta’lim metodlari.

Аннотация. В данной статье представлена информация о указах, изданных президентом Республики Узбекистан и Министерством науки и инноваций высшего образования, а также о содержании инновационных технологий в независимом образовании, формах автономной и совместной организации независимых образовательных заданий.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, ученики-девочки, самостоятельное обучение в аудитории, самостоятельное обучение вне аудитории, автономная и совместная форма самостоятельного обучения, современные методы обучения

Annotation. This article provides information on decrees issued by the president of the Republic of Uzbekistan and the Ministry of Science and innovation of higher education and on the content and essence of innovative technologies in independent education, forms of Autonomous Organization of independent educational tasks and cooperation.

Keywords: Independent Education, Student-girls, independent education in the auditorium, independent education in addition to the auditorium, autanom and a form of collaborative Independent Education, modern educational methods.

Bugungi kunda Respublikamizda xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tengligini ta’minlash hamda oliy ta’lim muassasalarida talaba qizlarni mustaqil fikrlash va mustaqil tafakkurini rivojlantirishga e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda 401-son “Oila va xotin-qizlar qo‘mitasining faoliyatini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori [1] [hamda](#) Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 29-aprelda 136-son “Oliy ta’lim muassasalari talabalari mustaqil ta’limini tashkil etish bo‘yicha namunaviy tartibni tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i [2] ijrosini ta’minlash maqsadida Oliy ta’lim muassasalarida ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda.

Tahsil olayotgan talaba qizlarning faqatgina auditoriya mashg‘ulotlaridagi faoliyati samaradorligini oshirish bilan cheklanib qolmasdan, auditoriyadan tashqaridagi mashg‘ulotlar davomida ham sifat jihatdan ko‘tarish, shaxsiy va kasbiy kompetentligini oshirish, ilmiy salohiyatini yuksaltirish, kreativ tafakkurini rivojlantirish borasida Oliy ta’lim muassasalarida talaba qizlarning mustaqil ta’lim topshiriqlarini tashkil etishga e’tibor qaratilmoqda.

Talaba qizlarning mustaqil ta'limi (TMT)ning asosiy maqsadi – o'rgangan nazariy bilim, amaliy ko'nikmalarini tizimlashtirish va mustahkamlash, nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish, psixologik hamda pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirish, (xususi va kasbiy) kompetensiyalarni shakllantirish, me'yoriy, huquqiy hujjatlar, ma'lumotlar va maxsus adabiyotlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Muayyan muammo va vazifalar bo'yicha ma'lum yechimga kelish hamda uning optimal variantini tanlash uchun kerak bo'ladigan mustaqil fikrlash ko'nikmasi talaba-qizlarning mustaqil ijodiy ishlash jarayonida shakllanadi va takomillashib boradi. Pedagog olimlarning aksariyat qismi mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonini faollashtirish masalasiga umumiy muammo sifatida qaraydilar. Jumladan, bu boradagi ishlarning bir qismida talaba-qizlarning mustaqil ta'lim olishlarini tashkil etishga shaxs nuqtayi nazaridan yondashish kuzatiladi. Bunda mustaqil ta'limga faol, ta'limda, kasbiy mahoratini oshirishda yuqori natijalarga erishishga intiluvchi, pedagoglik kasbini tanlash va egallash ishida jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiquvchi shaxsni tarbiyalashda muhim omil sifatida qaraladi. Zotan, bu mustaqil ta'lim olishni tashkil etish uchun nafaqat muayyan kasbga yoki faoliyat sohasiga qiziqish, balki ushbu faoliyat turiga layoqatning mavjud bo'lishini ham taqozo etadi.

Mustaqil ta'lim talaba-qizlarning o'zi tomonidan boshqarilishini e'tiborga olsak, bu faoliyat bilan ular erkin holda va istagan vaqtda manbalarni o'zi tanlab, ulardan maqsad, vosita, mazmun nuqtayi nazaridan foydalanishi mumkin [3]ligini aks ettiradi. Bu esa talaba-qizlarda mustaqil tafakkurini shakllantiradi. Oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan mustaqil ta'lim topshiriqlari ham avtonomlik, ham hamkorlik xususiyatiga ega. Mustaqil bilim olishda avtonomlik – o'qitish maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, metodi hamda vositalarni aniqlash va tanlash, ularni qiynalmasdan, ya'ni tashqi ta'sir yordamisiz, amalga oshirish qobiliyatidir.

Hamkorlikdagi mustaqil ta'lim esa, ko'proq kichik guruhlarda, talabalar jamoasida birgalikda muayyan muammo yechimini topish jarayonidagi mustaqil faoliyat olib borish orqali yuzaga keladi [3]. Mustaqil ta'lim mustaqil fikrlash tushunchasi bilan uzviy bog'liq. Shu o'rinda mazkur tushunchaga berilgan ta'rifni ham keltirib o'tishimiz joiz: “Mustaqil fikrlash – insonning o'z oldida turgan muammolarni yechish uchun muayyan maqsad va vazifalarni belgilab olishi, shuningdek, o'z bilimi va hayotiy tajribalariga tayanib, turli yo'l, usul, vositalar yordamida, shaxsiy intellektual imkoniyatlari darajasidagi aqliy faoliyatidir” [4]. Yosh talaba-qizlarda turli fanlar ta'limi asnosida mustaqil ish bajarish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatlari nihoyatda keng. Masalan, “Umumiy pedagogika” fanidan mustaqil ish mazmuni fan mazmuniga mos holda, talaba-qizlar mustaqil faoliyatini samarali tashkil etishga, ularning oldiga qo'yilgan didaktik maqsadlarni bajarishga yo'naltirilgan va shu jarayon uchun ajratilgan maxsus vaqt tushuniladi. R.X.Djurayev rahbarligida yaratilgan “Pedagogik atamalar lug'ati”da *mustaqil ta'lim* tushunchasiga shunday ta'rif beriladi: “Insonning o'zi tanlagan vositalar va adabiyotlar yordamida avlodlar tajribasini, fan va texnika yutuqlarini o'rganishga yo'naltirilgan shaxsiy harakatlari jarayoni” [5]. J. Xasanboyevning “Pedagogika fanidan izohli lug'at”ida esa *mustaqil ta'limga* “Olingan bilim, ko'nikma va malakani mustahkamlash, qo'shimcha materialni o'rganish maqsadidagi o'quv shakli” sifatida qaralgan [6]. Haqiqatdan ham talaba-qizlarning mustaqil ta'limini tashkil etishda ularga olgan bilim, ko'nikma, malakalarini mustahkamlash va rivojlantirishi uchun uzluksiz ravishda mustaqil ta'lim topshiriqlari berib borish zarur. Bunda ularning kreativ tafakkurini rivojlantiruvchi case study, brainstorming metodi, o'yin

texnologiyalari, diskussion metodlar, loyiha metodlari kabilarni tizimli qo‘llash zarur. Ushbu metodlarning xilma-xilligi, bir-birini takrorlamasligi talaba-qizlarning tanqidiy, kerativ tafakkurini rivojlanishiga sabab bo‘ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ertangi kelajagimizni bilimli, har sohada o‘z tengdoshlaridan ortda qolmaydigan darajada kreativ fikrlaydigan, kasbiy kompetensiyaga, ilmiy salohiyatga ega bo‘lgan yosh xotin-qizlar qo‘liga topshirar ekanmiz, ularning mustaqil ta‘lim topshiriqlariga alohida e‘tibor qaratishimiz lozim. Chunki talaba-qizlar auditoriyada band bo‘lib, auditoriyadan tashqarida band bo‘lmasalar ularda bo‘shliq mavjud bo‘lishi mumkin. Aynan mana shu bo‘shliqni to‘ldirish uchun esa auditoriyadan tashqarida ularni doimiy mustaqil ta‘limlab borish zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda 401-son “Oila va xotin-qizlar qo‘mitasining faoliyatini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
2. Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 29-aprelda 136-son “Oliy ta‘lim muassasalari talabalari mustaqil ta‘limini tashkil etish bo‘yicha namunaviy tartibni tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i.
3. Морозов А.В. Трансформация образовательного пространства в условиях цифровой экономики // В сборнике: Электронное обучение в непрерывном образовании 2019 // VI Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти А.Н.Афанасева. – Ульяновск, 2019. – с. 338-345.
4. Do‘monov B.M. Umumta‘lim maktablarida kimyoviy bilim, ko‘nikma va malakalarni samarali rivojlantirish (amaliy mazmundagi mustaqil ishlar misolida). 2019. Ped. fan. dokt. diss. T.: 2019. -B.205.
5. Головки Л.Л. Формирование опыта самостоятельной деятельности студентов высшей сельскохозяйственной школы: Автореф. диск.пед. н. – К, 2000.– 16 с.
6. Eshonqulova Sh.E. Mustaqil ta‘lim jarayonida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida o‘quv-bilish kompetensiyasini rivojlantirish // Ped. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati. –T.: 2022. –B.19.